

Graphic representation of the mechanism of prime numbers.

Dante Servi

Abstract

The distribution of prime numbers and related composite numbers derives from the intertwining of the respective modules of the infinite prime numbers; this intertwining is not casual but regulated by a very specific mechanism "the mechanism of prime numbers". The purpose of this article is to graphically represent this mechanism.

It is a cyclic mechanism whose starting point are the numbers 0 and 1; each cycle is made of two phases, the result of each cycle is an ever increasing set which I call a "combined sequence"; the first two numbers of each new set will always remain 0 and 1 to which new integers are added from time to time in natural order.

In each new "combined sequence" it is possible the presence of more than one prime number, but the mechanism foresees that only one prime number for each cycle is "identified" (hereinafter I will use the term "consolidated"); the other numbers present in the "combined sequence" (at the end of each cycle) are the prime numbers and the composite numbers "consolidated" in the previous and current cycles, to these are added other numbers not yet "consolidated" but indispensable.

The numbers 0 and 1 are therefore present and fundamental in every cycle and never change their state (they are not prime numbers or even composite numbers); the "always indefinite state" of 1 combined with the "state" in which all the other numbers of the "combined sequence" are found will determine the "state" of the numbers that will form the new "combined sequence". Each prime after it is "consolidated" behaves like a composite number.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

The graphic representation is divided into two images.

The first image represents the first three cycles of the mechanism which, starting from the "sequence" I have called "[S1]", creates with the third cycle the "combined sequence" which I have called "[Sc≤5]".

The second image represents the fourth cycle of the mechanism which starting from the sequence [Sc≤5] realizes the sequence [Sc≤7].

Each image also contains a description of the graphic symbols that I used, I only add that to the "containers" of the numbers 0 and 1 I have assigned the color green to indicate their particularity and their constant presence.

The first phase of each cycle has the task of replicating the previous sequence the number of times indicated by the new prime number; the new prime number is always identified by being contained in the first square after position 1.

The second phase has the task of "consolidating" the sequence obtained with the replicas; the "consolidation" confirms the situation determined by the repetitions of the previous "sequence", except for the "consolidated" position as a new prime number and any further "consolidated" positions as composite numbers.

The position of the new prime number and any further positions of the dialed numbers are identified respectively by the last replica of position 1 and by the last replica of any other "unconsolidated" positions present in the previous combined sequence.

The number of replicas is equal to the value of the new prime number minus 1, the pitch of the replicas is equal to the distance from 0 of the replicated position.

The positions identified with these replicas change the shape from square to circle, no matter if it is the position of the new prime number or the position of a new composite number, this means that in the first phase of subsequent cycles it will always define a composite number.

In the second image, being present in [Sc≤5] several "unconsolidated" numbers, I think the consolidation of the composite numbers is more evident, which in the second phase are added to those already defined in the first.

The image represents the first three cycles of the mechanism, which starting from 0 and 1 generates what I have called "combined sequences" with an infinite series of cycles. Each "combined sequence" is the result of the growth of the previous "combined sequence" and is linked to a specific prime number. In the next image the fourth cycle is represented, which starting from the "combined sequence" $[Sc \leq 5]$ creates the "combined sequence" $[Sc \leq 7]$.

Meaning of graphic symbols.

n (n) --> Information transfer.

n --> Unconsolidated numbers.

$\uparrow$
 (n) --> Prime or composited found.

(n) --> Consolidated prime numbers.

(n) --> Consolidated composited numbers.

Basic sequence

$[S1]$

Replica of $[S1]$

Consolidation

New sequence

$[Sc \leq 2]$

Replicas of $[Sc \leq 2]$

Consolidation

New sequence

$[Sc \leq 3]$

Replicas of $[Sc \leq 3]$

Consolidation of the prime number

Consolidation of the composited number

New sequence

$[Sc \leq 5]$

The image represents the fourth cycle of the mechanism, which starting from 0 and 1 generates what I have called "combined sequences" with an infinite series of cycles. Each "combined sequence" is the result of the growth of the previous "combined sequence" and is linked to a specific prime number. The first three cycles are represented in the previous image.

Meaning of graphic symbols.

- --> Information transfer.
- --> Unconsolidated numbers.
- --> Prime or composited found.
- --> Consolidated prime numbers.
- --> Consolidated composited numbers.

Sequence [Sc<=5]

Replicas of [Sc<=5]

Consolidation of the prime number

Consolidation of composited numbers

New sequence

[Sc<=7]

Now I want to point out that the "unconsolidated" positions present in the first combined sequences all contain numbers that in the following cycles will be "consolidated" as prime numbers; starting from the sequence [$Sc \leq 7$] some numbers will begin to be present in the "unconsolidated" positions which in the following cycles will be "consolidated" as composite numbers.

Regardless of the future fate of the contained numbers, the "unconsolidated" positions present in each "combined sequence" will all have the same role in the next cycle.

In the second image, due to the length of the sequence [$Sc \leq 7$] I had to reduce it in size, enlarging the view of the pdf page you can still see all the details quite well.

This is not the first graphical representation of the "prime number mechanism" that I publish, but I was not entirely satisfied with the graphical representation of the second phase, now I am.

Here is the link to two of my other articles on prime numbers and "combined sequences", already present on zenodo.org.

The mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers [v3] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV) Italy
dante.servi@gmail.com

Rappresentazione grafica del meccanismo dei numeri primi.

Dante Servi

Abstract

La distribuzione dei numeri primi e dei relativi numeri composti deriva dall'intreccio dei rispettivi moduli degli infiniti numeri primi; questo intreccio non è casuale ma regolato da un ben preciso meccanismo "il meccanismo dei numeri primi". Lo scopo di questo articolo è quello di rappresentare graficamente questo meccanismo.

Si tratta di un meccanismo ciclico la cui base di partenza sono i numeri 0 ed 1; ogni ciclo è costituito da due fasi, il risultato di ogni ciclo è un insieme sempre crescente che io chiamo "sequenza combinata"; i primi due numeri di ogni nuovo insieme rimarranno sempre 0 ed 1 ai quali si aggiungono di volta in volta nuovi numeri interi in ordine naturale.

In ogni nuova "sequenza combinata" è possibile la presenza di più di un numero primo, però il meccanismo prevede che venga "identificato" (di seguito userò il termine "consolidato") un solo numero primo per ogni ciclo; gli altri numeri presenti nella "sequenza combinata" (alla fine di ogni ciclo) sono i numeri primi ed i numeri composti "consolidati" nei cicli precedenti ed in quello attuale, a questi si aggiungono altri numeri non ancora "consolidati" ma indispensabili.

I numeri 0 ed 1 sono quindi presenti e fondamentali in ogni ciclo e non cambiano mai il loro stato (non sono numeri primi e nemmeno numeri composti); lo "stato sempre indefinito" di 1 unito allo "stato" in cui si trovano tutti gli altri numeri della "sequenza combinata" determinerà lo "stato" dei numeri che formeranno la nuova "sequenza combinata". Ogni numero primo dopo che viene "consolidato" si comporta come un numero composto.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

La rappresentazione grafica è suddivisa in due immagini.

La prima immagine rappresenta i primi tre cicli del meccanismo che partendo dalla "sequenza" che ho chiamata "[S1]", realizza con il terzo ciclo la "sequenza combinata" che ho chiamato "[Sc≤5]".

La seconda immagine rappresenta il quarto ciclo del meccanismo che partendo dalla sequenza [Sc≤5] realizza la sequenza [Sc≤7].

Ogni immagine contiene anche una descrizione dei simboli grafici che ho utilizzato, aggiungo solo che ai "contenitori" dei numeri 0 ed 1 ho assegnato il colore verde per indicare la loro particolarità e la loro costante presenza.

La prima fase di ogni ciclo, ha il compito di replicare la sequenza precedente il numero di volte indicato dal nuovo numero primo; il nuovo numero primo è sempre individuato dall'essere contenuto nel primo quadrato dopo la posizione 1.

La seconda fase ha il compito di "consolidare" la sequenza ottenuta con le repliche; il "consolidamento" conferma la situazione determinata dalle repliche della "sequenza" precedente, tranne che per la posizione "consolidata" come nuovo numero primo ed eventuali ulteriori posizioni "consolidate" come numeri composti.

La posizione del nuovo numero primo e le eventuali ulteriori posizioni dei numeri composti vengono individuate rispettivamente dall'ultima replica della posizione 1 e dall'ultima replica delle eventuali altre posizioni "non consolidate" presenti nella sequenza combinata precedente.

Il numero delle repliche è pari al valore del nuovo numero primo meno 1, il passo delle repliche è uguale alla distanza da 0 della posizione replicata.

Le posizioni individuate con queste repliche cambiano la forma da quadrato a cerchio, non importa se è la posizione del nuovo numero primo oppure la posizione di un nuovo numero composto, questo significa che nella prima fase dei cicli successivi definirà sempre un numero composto.

Nella seconda immagine essendo presenti in [Sc≤5] diversi numeri "non consolidati", penso risulti più evidente il consolidamento dei numeri composti che nella seconda fase si vanno ad aggiungere a quelli già definiti nella prima.

L'immagine rappresenta i primi tre cicli del meccanismo, il quale partendo da 0 ed 1 genera con una serie infinita di cicli quelle che ho chiamato "sequenze combinate". Ogni "sequenza combinata" è il risultato della crescita della "sequenza combinata" precedente ed è legata ad un ben preciso numero primo. Nell'immagine successiva è rappresentato il quarto ciclo, il quale partendo dalla "sequenza combinata" $[Sc \leq 5]$ realizza la "sequenza combinata" $[Sc \leq 7]$.

Significato dei simboli grafici

n n --> Trasferimento informazioni.

n --> Numeri non consolidati.

$\circ$ --> Numero primo o composto trovato.

n --> Numeri primi consolidati.

n --> Numeri composti consolidati.

Sequenza base

$[S1]$

Replica di $[S1]$

Consolidamento

Nuova sequenza

$[Sc \leq 2]$

Repliche di $[Sc \leq 2]$

Consolidamento

Nuova sequenza

$[Sc \leq 3]$

Repliche di $[Sc \leq 3]$

Consolidamento del numero primo

Consolidamento del numero composto

Nuova sequenza

$[Sc \leq 5]$

L'immagine rappresenta il quarto ciclo del meccanismo, il quale partendo da 0 ed 1 genera con una serie infinita di cicli quelle che ho chiamato "sequenze combinate". Ogni "sequenza combinata" è il risultato della crescita della "sequenza combinata" precedente ed è legata ad un ben preciso numero primo. Nell'immagine precedente sono rappresentati i primi tre cicli.

Significato dei simboli grafici

 --> Numero primo o composto trovato.

 --> Trasferimento informazioni.

 --> Numeri primi consolidati.

 --> Numeri non consolidati.

 --> Numeri composti consolidati.

Sequenza [$Sc \leq 5$]

Repliche di [$Sc \leq 5$]

Consolidamento del numero primo

Consolidamento dei numeri composti

Nuova sequenza

[$Sc \leq 7$]

Ora voglio far notare che, le posizioni “non consolidate” presenti nelle prime sequenze combinate contengono tutte dei numeri che nei cicli successivi verranno “consolidati” come numeri primi; a partire dalla sequenza $[Sc \leq 7]$ cominceranno ad essere presenti nelle posizioni “non consolidate” anche dei numeri che nei cicli successivi verranno “consolidati” come numeri composti.

Indipendentemente dal destino futuro dei numeri contenuti, le posizioni “non consolidate” presenti in ogni “sequenza combinata” avranno nel ciclo successivo tutte il medesimo ruolo.

Nella seconda immagine, a causa della lunghezza della sequenza $[Sc \leq 7]$ ho dovuto ridurla di dimensione, ingrandendo la vista della pagina pdf si possono comunque visualizzare abbastanza bene tutti i dettagli.

Questa non è la prima rappresentazione grafica del “meccanismo dei numeri primi” che pubblico, non ero però del tutto soddisfatto della rappresentazione grafica della seconda fase, ora lo sono.

Ecco il link di altri due miei articoli sui numeri primi e sulle “sequenze combinate”, già presenti su zenodo.org.

The mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers [v3] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)
dante.servi@gmail.com